

PROPOSTA DE MELHORIAS PARA A SEGURANÇA DO PEDESTRE: UM ESTUDO NA AVENIDA MARECHAL TITO

Erika Yui Kanayama¹, Felipe Garcia de Melo², Vanuza Santana Ottati³, Regiane Malta
Fatec Zona Leste, Avenida Águia de Haia, Brasil, erica.kanayama@fatec.sp.gov.br. Autor¹.
Fatec Zona Leste, Avenida Águia de Haia, Brasil, felipe.melo@fatec.sp.gov.br. Autor².
Fatec Zona Leste, Avenida Águia de Haia, Brasil, vanuza.ottati@fatec.sp.gov.br. Autor³.
Fatec Zona Leste, Avenida Águia de Haia, Brasil, regiane.malta@fatec.sp.gov.br. Autor.

RESUMO. Este artigo teve como objetivo analisar a principal via da Zona Leste a Avenida Marechal Tito, considerada uma das mais perigosas na região e propor melhorias nas condições de sinalização para a segurança dos pedestres. O embasamento teórico se deu por intermédio de pesquisas bibliográficas no qual se baseou nas leis de trânsito que tange a sinalização para pedestres. A pesquisa de campo se baseou nas principais condições atuais da avenida Marechal Tito no qual possui fluxo intenso de veículos e pedestres devia a presença de comércios e dois no entorno do SENAC. Foi apontado as possibilidades de melhorias ao fluxo de pessoas como a sugestão de implantação de sinalização temporal adequada para pedestres. Por se tratar de um ponto da Zona Leste de maior movimento de veículos e pedestres conclui-se que a proposta de um semáforo com temporizador, contribui para uma travessia mais segura aos pedestres.

Palavras-chave. Sinalização, Segurança, Pedestres.

ABSTRACT. THIS ARTICLE AIMED TO ANALYZE THE MAIN STREET OF THE EAST ZONE, MARECHAL TITO AVENUE, CONSIDERED ONE OF THE MOST DANGEROUS IN THE REGION AND PROPOSE IMPROVEMENTS IN SIGNALING CONDITIONS FOR PEDESTRIAN SAFETY. THE THEORETICAL BASIS WAS THROUGH BIBLIOGRAPHIC RESEARCH IN WHICH IT WAS BASED ON TRAFFIC LAWS REGARDING PEDESTRIAN SIGNAGE. THE FIELD RESEARCH WAS BASED ON THE MAIN CURRENT CONDITIONS OF MARECHAL TITO AVENUE IN WHICH IT HAS AN INTENSE FLOW OF VEHICLES AND PEDESTRIANS DUE TO THE PRESENCE OF SHOPS AND TWO AROUND SENAC. THE POSSIBILITIES OF IMPROVING THE FLOW OF PEOPLE WERE POINTED OUT, SUCH AS THE SUGGESTION OF IMPLEMENTING ADEQUATE TEMPORAL SIGNS FOR PEDESTRIANS. THIS ARTICLE AIMED TO ANALYZE THE MAIN STREET OF THE EAST ZONE, MARECHAL TITO AVENUE, CONSIDERED ONE OF THE MOST DANGEROUS IN THE REGION, AND TO PROPOSE IMPROVEMENTS IN SIGNALING CONDITIONS FOR PEDESTRIAN SAFETY. THE THEORETICAL BASIS WAS THROUGH BIBLIOGRAPHIC RESEARCH IN WHICH IT WAS BASED ON TRAFFIC LAWS REGARDING PEDESTRIAN SIGNAGE. THE FIELD RESEARCH WAS BASED ON THE MAIN CURRENT CONDITIONS OF MARECHAL TITO AVENUE IN WHICH IT HAS AN INTENSE FLOW OF VEHICLES AND PEDESTRIANS DUE TO THE PRESENCE OF SHOPS AND TWO AROUND SENAC. THE POSSIBILITIES OF IMPROVING THE FLOW OF PEOPLE WERE POINTED OUT, SUCH AS THE SUGGESTION OF IMPLEMENTING ADEQUATE TEMPORAL SIGNS FOR PEDESTRIANS. AS THIS IS A POINT IN THE EASTERN ZONE WITH THE GREATEST MOVEMENT OF VEHICLES AND PEDESTRIANS, IT WAS CONCLUDED THAT THE PROPOSAL OF A TRAFFIC LIGHT WITH A TIMER CONTRIBUTES TO A SAFER CROSSING FOR PEDESTRIANS.

Keywords. Signs, Safety, Pedestrians.

1. INTRODUÇÃO

No Brasil, a cada 60 minutos, em média, cinco pessoas morrem vítima de acidente de trânsito. Segundo análise feita pelo Conselho Federal de Medicina – CFM, em média 20 pessoas dão entrada em um hospital de rede pública de saúde com ferimentos grave decorrentes de acidente de transporte terrestre. Foi analisado 1.636.878 acidentados e constatou que 60% são vítimas de 15 a 39 anos, seguido de 8,2% de crianças de 0 a 14 anos e em maiores de 60 anos atinge 8,4%. Outra constatação foi que quase 80% dos casos a vítima era do sexo masculino.

Nas últimas décadas o crescimento desenfreado dos principais centros comerciais e industriais do país trouxe um sério problema na infraestrutura urbana. Como base de estudo utilizaremos uma Avenida de grande circulação na Zona Leste de São Paulo.

A Avenida Marechal Tito possui uma extensão de 7,6 km. Ela liga os distritos de São Miguel Paulista, Vila Curuçá e Itaim Paulista até a divisa de Itaquaquecetuba, conforme figura 1.

Figura 1 - Avenida Marechal Tito

Fonte: Google Maps (2019)

Por ser uma das principais vias e estar próximo de bairros populosos, o acesso a esta avenida possui um grande fluxo de pessoas, automóveis e consequentemente acidentes. Em 2015 foi considerada a via mais letal da Zona Leste, sendo registrada no ano anterior, 15 mortes por acidente de trânsito sendo 11 por atropelamento, o que representa 73% do total de óbitos por acidentes, segundo dados da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

Através de um levantamento de reclamações recebidas na Prefeitura Municipal de São Paulo - PMSP,

referente a Avenida Marechal Tito, somente no primeiro semestre de 2019 foram registradas 247 reclamações, é uma média de 41,20 reclamações a cada mês no qual, faixa de pedestres e manutenção de sinalização horizontal (pintura de solo) são destaque de reclamações.

Pensando nisso, uma forma de entender melhor os impactos que este crescimento desenfreado causou, é através de um olhar mais crítico e assim, propor soluções que atendam a demanda da região. Foi selecionado o ponto da Avenida Marechal Tito altura do número 1.500 cujo problema encontrado foi a alta demanda e o curto tempo semafórico para pedestres durante a travessia.

Esse estudo norteia o seguinte questionamento “De que forma a tecnologia dos transportes pode auxiliar para a segurança dos pedestres da Avenida Marechal Tito?” e assim, analisar através de um olhar crítico, melhorias para a segurança dos pedestres que circulam diariamente no ponto apresentado. Para responder essa questão foi feito um estudo do local, apontando as condições atuais da avenida Marechal Tito e foi analisado as possibilidades de melhorias ao fluxo de pessoas. Além disso, apresentaremos as teorias para implantação de sinalização adequada para pedestres.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL

A sinalização vertical é um subsistema da sinalização viária, que se utiliza de sinais apostos sobre placas fixadas na posição vertical, ao lado ou suspensa sobre a pista, divulgando mensagens de caráter permanente ou, eventualmente variável, através de símbolos e/ou legendas preestabelecidas e legalmente instituídas. A sinalização vertical tem como objetivo fornecer informações que permitam aos usuários das vias tomarem decisões adequadas mediante às sinalizações, aumentando a segurança, controlando e ordenando o fluxo de tráfego e orientar os usuários da via. A sinalização vertical é classificada Segundo sua função que pode ser de: regulamentar as obrigações, limitações, proibições ou restrições que imperam o uso da via, advertir condutores sobre potencial riscos existentes na via ou nas suas imediações, como escolas e travessia de pedestres, indicando direções, localizações, pontos de interesse turístico ou de serviços públicos.

2.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO

A sinalização vertical de regulamentação tem como objetivo a transmissão aos usuários de condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias urbanas e rurais. O desrespeito aos sinais constitui infrações, previstas no capítulo XV do Código de Trânsito Brasileiro – CTB. Pelos riscos à segurança dos usuários das vias e pela imposição de penalidades que são atreladas às infrações relativas a essa sinalização. As proibições, obrigações e restrições devem ser estabelecidas para dias, períodos, horários, locais, tipos de veículos ou trechos em que se justifiquem, de modo que se legitimem perante os usuários. Sendo necessário que haja um cuidado especial com a coerência entre diferentes regulamentações, ou seja, que a obediência a uma regulamentação não incorra em desrespeito á outra.

2.3 SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA

A sinalização vertical de advertência tem como função alertar aos usuários as condições potencialmente perigosas, obstáculos ou restrições existentes na via ou adjacentes a ela, indicando a natureza dessas situações à frente, quer sejam permanentes ou eventuais. Obrigatoriamente utilizada sempre que o perigo não se evidencie por si só. Essa sinalização exige geralmente uma redução de velocidade com o objetivo de propiciar maior segurança de trânsito. A aplicação da sinalização de advertência deve ser feita após estudos de engenharia, levando-se em conta os aspectos: físicos, geométricos, operacionais, ambientais, dados estatísticos de acidentes, uso e ocupação do solo lindeiro. A decisão de colocação desses sinais são estabelecidos após a execução de um exame apurado das condições do local e do conhecimento do comportamento dos usuários da via. Seu uso se justifica tanto nas vias rurais quanto urbanas, quando detectada a sua real necessidade, procurando evitar o seu uso indiscriminado ou excessivo, pois compromete a confiabilidade e a eficácia da sinalização. Placas de sinalização de advertência devem ser imediatamente retiradas, quando as situações que exigiram sua implantação deixarem de existir.

2.4 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Sinalização gráfica horizontal é aquela sobre o pavimento de uma via para o controle, advertência e orientação ou informação do usuário. São faixas e marcas feitas no pavimento, com tinta refletiva, de preferência, e nas cores amarela e branca. A sinalização horizontal se apresenta em cinco cores:

AMARELA: utilizada na regulamentação de fluxos de sentidos opostos, na delimitação de espaços proibidos para estacionamento e/ou parada e na marcação de obstáculos.

VERMELHA: utilizada na regulamentação de espaço destinado ao deslocamento de bicicletas leves (ciclovias). E em símbolos (Ex.: hospitais e farmácias – cruz).

BRANCA: utilizada na regulação de fluxos de mesmo sentido; na delimitação de espaços especiais, de trechos de vias, destinados ao estacionamento regulamentado de veículos em condições especiais; na marcação de faixas de travessias de pedestres; na pintura de símbolos e legendas.

AZUL: utilizada nas pinturas de símbolos em áreas especiais de estacionamento ou de parada para embarque e desembarque.

PRETO: utilizada para proporcionar contraste entre o pavimento e a pintura.

As faixas podem ser contínuas, interrompidas e destinadas ao pedestre.

FAIXA AMARELA CONTÍNUA: Quando traçada ao longo da pista de rolamento indica que o veículo não pode passar a outra metade da pista. Divide fluxo de sentidos opostos. Se traçada transversalmente, indica o limite onde o veículo deve deter-se quando a sinalização mandar parar.

FAIXA BRANCA CONTÍNUA: Quando traçada ao longo da pista de rolamento, divide faixas em fluxos de mesmo sentido. Indica que a mudança de faixa de tráfego de mesmo sentido) não é permitida. Podem ser também traçadas transversalmente na pista. Duas a duas, paralelamente, delimitam a área de travessia do pedestre.

FAIXAS BRANCAS INTERROMPIDAS: Quando traçadas ao longo da pista de rolamento, indicam a sua divisão em duas ou mais faixas de tráfego, permitindo ao veículo passar de uma para outra.

FAIXA DE PEDESTRE: A área transversal ao eixo de uma via devidamente sinalizada, destinada à

passagem de pedestres. É um elemento necessário nas ruas das cidades por ser a área na qual o pedestre tem prioridade sobre os veículos, visando a lhe oferecer o máximo de garantia no ato de atravessar a pista de rolamento. É também chamada passagem de pedestres ou faixa de segurança de pedestres.

Marcações viárias são também utilizadas em zonas adjacentes às rampas de entrada e saída, em aproximações de cruzamentos rododferroviários, em parqueamentos e paradas de veículos nas vias públicas, além de outros.

a) Marcas de Pavimento;

b) Setas para controle de uso de faixa de trânsito.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Após o levantamento de dados, realizamos a análise e interpretação dos fatos, filtrando as informações para a construção do presente trabalho.

Este artigo usa informações de manifestações do primeiro semestre de 2019 - Dados Abertos disponibilizado pela Prefeitura Municipal de São Paulo, e utiliza como parâmetro o Manual de Sinalização Urbana – MSU da CET e o Volume IV do CONTRAN sobre sinalização horizontal, que tem a finalidade da uniformização de conceitos usos e colocação de sinalização de trânsito na área urbana e utiliza a Lei 16.673/2017 no qual institui o Estatuto do Pedestre no Município de São Paulo.

A metodologia utilizada consiste, então, na composição de uma pesquisa de campo que, segundo Marconi, Lakatos (2012), o ato de pesquisar traz em si a necessidade do diálogo com a realidade a qual pretende investigar e assim adotar um diálogo criativo para canalizar momentos criativo. Mas, não existe pesquisa sem o apoio de técnicas e de instrumentos adequados que aproximem o objeto em estudo. Sendo assim foi utilizado a pesquisa bibliográfica, que se realiza a partir de registros disponível, decorrente de legislação conforme descreve SEVERINO (2007)

Obedecendo aos padrões da Lei Federal 9.503/97 CTB, na Política Nacional de Mobilidade Urbana Lei 12587/12 e no Decreto Municipal 56.834/16 do PlanMob de São Paulo que é a priorização do pedestre, este artigo segue as seguintes diretrizes:

Contabilizar o número de pessoas usando as vias, considerar o fluxo de pessoas a pé nas travessias, conhecer melhor os tempos e necessidades ao atravessar e Entender as necessidades de todos os pedestres.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Considerada uma importante via da zonal leste de São Paulo, a Avenida Marechal Tito liga os distritos de São Miguel Paulista, Vila Curuçá, Itaim Paulista até a divisa de Itaquaquecetuba, possui uma intensa movimentação de pedestres, veículos de passeio e transporte urbano, além de vasta área comercial que gera centenas de empregos.

Em 2014, a avenida Marechal Tito chegou a ser considerada a mais letal para pedestres segundo informações do CET, devido ao alto índice de mortes por atropelamento, já em 2016 a CET registrou 8 mortes, número que dobrou se considerarmos as vítimas fatais de 2016.

Os números mostram que o local precisa de maior atenção voltada aos pedestres, devido a grande circulação é preciso implantação de métodos que auxiliam na segurança e permitam melhor circulação, o que ajudaria também no incentivo ao uso de transporte público e menos poluente.

A avenida Marechal Tito, como muitas outras vias de São Paulo, está longe de ter bons tempos para travessias de pedestres nas faixas sinalizadas por semáforo. Um ponto crítico na avenida está na altura do número 1.500, onde fica localizada uma unidade educacional no SENAC São Miguel (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) cujo horário de funcionamento é de segunda a sexta das 8h às 21 horas e aos sábados das 8h às 14horas.

Durante os períodos de entrada e saída de alunos há uma intensa movimentação no local devido a proximidade de ponto de ônibus, cerca de 300 pessoas a cada período fazem a travessia da avenida para frequentar as aulas. A travessia possui faixa de pedestre e sinalização semafórica.

Imagem 1 – Local do estudo

Fonte – Google Maps (2018)

Mesmo com a sinalização horizontal e semafórica, o cruzamento não deixa de ser perigoso, a falta de informação sobre segurança do pedestre, pois é possível ver várias pessoas atravessando a avenida fora da faixa de pedestres e/ou com o sinal vermelho para travessia e a imprudência dos motoristas, contribuem ainda mais a insegurança e facilita o risco de atropelamento.

A avenida Marechal Tito possui 2 faixas em cada sentido, somando 4 faixas que devem ser atravessadas pelo pedestre, uma faixa de cada sentido é destinada para a circulação de transporte público como ônibus e lotações, devido a grande quantidade de linhas que circulam na região. Por possui essa grande capacidade a via prioriza a movimentação dos veículos automotivos, deixando o pedestre em segundo plano.

Para calcular o tempo de travessia foi adotado a técnica de tempo médio por uma única pessoa. Um

estudo feito na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (USP) relata que 97,8% dos idosos da cidade de São Paulo não conseguem caminhar a uma velocidade de 4,3% km/h padrão estipulado pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-SP), sendo que, a velocidade média do idoso é de 2,7km/h, através de pesquisa realizada com mais de 1.191 idosos.

O pouco tempo destinado a travessia nos semáforos incentiva os pedestres atravessarem fora do tempo a eles destinados, no ponto estudo o semáforo para pedestre fica aberto por pouquíssimo tempo, o verde tem o tempo total de 9 segundos, após esse período o semáforo fica em vermelho piscante por mais 15 segundos.

Portanto o alto número de pedestres, dificulta a travessia nesse curto período de tempo, considerando que a partir do momento que o semáforo fica em vermelho piscante, os pedestres não possuem mais a certeza qual o tempo podem atravessar gerando assim frustração por serem pressionadas ao atravessar. O modo vermelho piscante muitas vezes geram desconforto e insegurança.

No momento em que o semáforo para de piscar ele já fica vermelho e o semáforo para veículo libera a circulação, muitas vezes os pedestres inseguros com o tempo que podem atravessar, decidem fazer e acabam sendo pegos de surpresa no meio caminho. Ou arriscam a travessia entre os carros, correndo e/ou quando olham para os lados e não veem movimentação de veículos.

Durante o período de 9 segundos, uma pessoa com mobilidade reduzida ou algum tipo de deficiência que podem fazer com que a circulação seja mais lenta, não conseguem terminar o trajeto de 4 faixas, principalmente quando a circulação é intensa e acaba sendo atrapalhada por outros pedestres.

Uma alternativa para mudar essa realidade é a substituição os semáforos utilizados atualmente, para os que possuem um temporizador, dessa forma o pedestre tem a certeza se o tempo é suficiente para completar a sua travessia, com o tempo ilustrado no painel.

Imagem 2 – Semáforo com temporizador

Fonte – Edilson Ferreira (2011)

Os semáforos com temporizador passam maior segurança para os pedestres, ajudam na decisão de iniciar a travessia ou não, evitando aquela duvida do tempo de vermelho piscante.

5. CONCLUSÃO

O artigo procurou estudar como a tecnologia dos transportes pode auxiliar para a segurança dos

pedestres da Avenida Marechal Tito. A proposta de implantação do semáforo com temporizador mostrou-se eficiente no sentido de dar maior segurança aos pedestres ao atravessar a avenida Marechal Tito.

AGRADECIMENTOS

Aqui você pode usar para agradecer pessoas e instituições que contribuíram para o desenvolvimento seu trabalho.

REFERÊNCIAS

PRODANOV, Cleber Cristiano, FREITAS Ernani Cesar de. **Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico**. 2. ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013.

MSU – **Manual de Sinalização de Trânsito**. Disponível em: <<http://www.cetsp.com.br/consultas/publicacoes/manuais-de-sinalizacao-urbana.aspx>>. Acesso em 01 de setembro de 2019.

Dados Abertos Prefeitura Municipal de São Paulo. Disponível em: <<http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/Paginas/Dados-Abertos.aspx>>. Acesso em 01 de setembro de 2019.

Sinalização Vertical - <https://www.dacgestao.com.br/sinalizacao-vertical/> Acesso em 08 de setembro de 2019.

Sinalização Horizontal - <http://www.detran.pi.gov.br/sinalizacao/sinalizacao-horizontal/> Acesso em 08 de setembro de 2019.

SÃO PAULO, 2017 – Estatuto do Pedestre do Município de São Paulo - <https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/2017/1667/16673/lei-ordinaria-n-16673-2017-institui-o-estatuto-do-pedestre-no-municipio-de-sao-paulo-e-da-outras-providencias> Acesso em 14/11/19 as 10:35

VILANOVA, L. Critérios para Implantação de Semáforos, 2007. Disponível em:

http://sinaldetransito.com.br/artigos/criterios_implantacao_semaforos.pdf Acesso em: 20 de outubro de 2012

CONATRAM - CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO - Resolução 160/2004 - Aprova o Anexo II do CTB – Sinalização

ANFEAVA – AGÊNCIA NACIONAL DOS FABRICANTES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, 2006. Disponível em: <http://www.anfavea.com.br/documentos/capitulo7seguranca.pdf> Acesso em: 20 de outubro de 2012

DENATRAM – DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO, 1987. Manual de Segurança de Pedestres. Disponível em: http://www.denatram.gov.br/download/MANUAL_DE_SEGURANCA_DE_PEDESTRES.pdf Acesso em 18 de Outubro de 2012

DENATRAM – DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO, 1984. Manual de Semáforos. Disponível em: http://www.denatram.gov.br/download/MANUAL_DE_SEMAFOROS.pdf Acesso em 18 de Outubro de 2012

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. São Paulo: Cortez, 2007.

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Técnicas de Pesquisa: Planejamento e execução de pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisa, elaboração, análise e interpretação de dados. São Paulo: Atlas, 2012.